

FOI INÚTIL CENSURAR

outubro 11, 2024 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 12 – Vol. 10 – N. 57/2024

Vive-se neste país uma crendice alimentada por parte significativa da imprensa – sabe-se lá o motivo, embora de muitos se possa desconfiar – de que as redes sociais são as grandes responsáveis pela subversão de informações que, indistintamente, passaram a ser rotuladas de **fakenews**.

Como a presunção da boa fé deve prevalecer até prova em contrário, lego à estultice essa debilidade cognitiva. Não, nem tudo o que é **hoax** necessariamente será **fakenews**, porquanto, redes sociais são apenas uma via de difusão do que sempre existiu e existirá na humanidade: boatos, fofocas, mentiras etc.; são produtos da capacidade humana, o que é nota de singularidade no reino animal.

Tomo como exemplo a rede social “X”, que retornou ao funcionamento normal, após as eleições municipais. Coincidência? Cada um tem sua própria interpretação. Por isso a minha destaca outros aspectos que compartilho com os leitores que me dão o privilégio de apreciar o que escrevo.

Começo por lamentar, profundamente, nota do jornalismo vetusto sugerindo que ninguém teria sofrido de abstinência com a suspensão da rede social “X” por trinta e poucos dias. Aflore em mim a indignação de quem assiste o oprimido censurar o opressor de sua liberdade de manifestação. A que ponto o Brasil chegou!

Consigno como ponto fundamental de minhas considerações o direito de manifestação unido no princípio da liberdade que não é decorrente, mas imanente ao homem. Sim, a dimensão natural credita ao ser humano a liberdade de manifestação, mesmo antes do aparecimento do alfabeto.

Estaria eu a dizer que as redes sociais devam ser uma panaceia de discursos impróprios? Claro que não. Elas são apenas um meio através do qual são veiculados fatos (ou quaisquer outras das classificações acima arroladas) que dantes eram tornados públicos por jornais que embrulhavam o peixe nas feiras do dia seguinte ou serviam de cobertor como na música “Meu Exovál” de Jackson do Pandeiro: “O meu travesseiro é o ‘Diário da Noite’ e o resto do corpo fica na ‘Última Hora’”.

Quando alguém deseja uma conta de rede social é claro que necessita provar sua identidade e comprovar quem afirma ser ao provedor. Pode a pessoa mentir? Sim, pode, a exemplo do que muitos fazem quando se inscrevem em programas sociais do governo, ou quando fraudam a previdência social. Portanto, o vício está no homem ao alimentar a máquina, não na máquina que traduz comandos emanados do homem.

Os que tem a compreensão da dimensão ética da profissão de informar sabem que interpretação pessoal é visão subjetiva, portanto, pode coincidir ou não com a autenticidade do fato. Uma coisa, porém, é de constatação inequívoca: preferências não dão veracidade ao fato, apenas à ótica de um dos ângulos eleitos para examinar o fato.

Posta a questão sob a dimensão jurídica não é difícil compreender o assunto se, e somente se, adotada a fonte primária de previsão objetiva no Brasil: a Constituição da República. E é desde sua previsão que se elabora o trajeto de solução civilizada de questões contudentes.

O art. 220 da CRFB afasta qualquer tipo de restrição sob qualquer (a redundância é do texto constitucional) forma de restrição, sem que importe o meio de veiculação.

Não bastando a fonte primária como embaraço à censura, a Constituição se torna ainda mais enfática no parágrafo primeiro do mesmo artigo, para incluir como enunciado proibitivo a própria lei, sem que nem mesmo ela crie embaraços ao direito de informação. Mas o mesmo dispositivo relaciona limites a serem considerados, observadas as disposições contidas no art. 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV.

Esclareço: liberdade de manifestação, vedado o anonimato; direito de resposta proporcional ao agravo; direito a indenização por danos morais e materiais em caso de violação da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas; liberdade do exercício de profissão; acesso a informação com garantia do sigilo da fonte.

Sendo assim, o instrumental legislativo vigente prevê para casos de violações as consequências penais e cíveis cabíveis. Não há, portanto, porque imaginar que, o fato de vilipêndios à pessoa humana e às instituições serem veiculadas por redes sociais, devam ser tratados de modo diferente que não pelo direito vigente.

Mas o que fazem os profissionais da imprensa a serviço da ideologia? Bom, acham que o correto é suprimir a liberdade de redes sociais, porque veem-se desagradados por não manterem mais o protagonismo no relato dos fatos e acontecimentos.

Não duvido de que o aparelhamento penal deva ser adaptado à realidade vigente porque advogo que os crimes cibernéticos devam ser tratados com mais rigor, o que difere de pretender que a censura seja a solução. A norma constitucional geral é de defesa da liberdade, o que impõe cautela e obediência ao legislador ordinário.

Tenho dito que a defesa da Constituição necessita, antes de tudo, de dois elementos fundamentais: o sentimento compromissório e a boa-fé do intérprete. Portanto, se a ele não é dada a competência de gestar leis, muito menos (porque mais grave como o descumprimento) é fazer releituras “conforme” como se a conformidade pudesse ser elucubrada de seus sentimentos pessoais unguídos de presumida e presunçosa civilidade.

A suspensão de redes sociais, por conflitos existentes entre seus proprietários e as instituições do Brasil, transmitem insegurança jurídica indiscutível, uma vez que terceiros são atingidos e privados de suas liberdades sem que tenham concorrido para qualquer violação das regras a que se encontram vinculados ao assinarem a contratação do serviço.

Fique certo o leitor que não há nesta manifestação nenhuma defesa de descumprimento de normas jurídicas, posto ser incompatível com quem advoga com vigor a defesa da Constituição da República. O que há, sim, é a defesa de observância do que foi decidido pela Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição de 1988.

Portanto, se o propósito de suspensão da rede social “X” foi sustar debates políticos, houve uma notória resposta do eleitorado brasileiro àqueles que defendem a amputação de um dedo ao invés de curar a verruga.

Por outro lado, se a suspensão se firmou exclusivamente no descumprimento de normas legais vigentes a via adequada é o devido processo legal, com graus de providências que, por envolverem direitos fundamentais, não podem ficar à mercê de uma decisão monocrática, cuja tradução, no caso, seria a “vontade mínima contramajoritária” diante da decisão legislativa majoritária fundamental que prevê a Constituição da República.

Aos jornalistas que ao defenderem a supressão de liberdades (quando merecem adequadamente o rótulo de “jornalistas”) fica o alerta: se imaginam que ao agradarem os unguídos (expressão de Thomas Sowell que dá título a uma de suas belas obras) estejam assegurando a imunidade não sejam tolos: a fonte do rio começa em um olho d’água, que vai ganhando corpo ao longo do curso, sem que distinga margens. Abuso de autoridade sempre será abuso de autoridade, não importa a indumentária.

Por derradeiro e definitivo, é pertinente considerar que o diálogo nacional não retornará mais às redações analógicas. A democracia encontrou na via digital a expressão direta e autêntica (com deformidades, não se pode ignorar) nas redes sociais, muito pela inação sistêmica, seja por desídias, por corrupção, por prevaricação ou por inaptidão dos representantes políticos. Uma coisa, porém, é certa: Foi inútil censurar.

Compartilhe esse artigo em suas redes sociais para apoiar a liberdade de expressão e a democracia.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

O ESPETÁCULO DO MEDO
maio 11, 2024
Em "Crônicas"

LETRA\$
julho 12, 2024
Em "Opinião"

A RESPONSABILIDADE "WIFI"
maio 27, 2024
Em "Crônicas"

com a tag constituição, democracia, direito, liberdade, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A MONTANHA E OS RATOS

PRÓXIMO POST

NÃO HÁ VAGAS PARA UNGIDOS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A GUARDA DO GUARDIÃO

O PLURAL E O SINGULAR

NÃO HÁ VAGAS PARA UNGIDOS

FOI INÚTIL CENSURAR

A MONTANHA E OS RATOS

ARQUIVOS

[Selecionar o mês- >]

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...
em **PODRES PODERES**

Sanatiel Pereira em

PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...

A PENA DO PAVÃO em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

Antonio Ailton em **ME**

CHAME DE EXCELÊNCIA!

José Reinaldo Pavão... em

TEM TEMPO